

South Bellmore Veterinary Group - Indremedisin

[Våre inne-huset blod analyserer tillate oss å rask hjelpe våre erfaring veterinarians inne diagnose og behandler din pets legeundersøkelse problemer.](#) Sykdommer som Addisons sykdom, Cushings sykdom, kompliserte og un-kompliserte diabetes mellitus er bare noen av sykdommene rutinemessig diagnostisert og behandlet her i vårt anlegg. Vi rutinemessig rådføre seg med Dr. Pat hopper som er et styre-sertifisert indremedisiner og er en pioner i veterinær ultralyd og indremedisin.

Kontortid

- Mandag: 8am-8pm
- Tirsdager: 9am-8pm
- Onsdag: 9am-7pm
- Torsdag: 9am-7pm
- Fredag: 8am-5pm
- Lørdag: 8am-4pm
- Søndag: 9am-4pm

Overnatting bemanning 7 dager i uken

For Sør Bellmore veterinary gruppe, vi omsorg for din pets idet hvis de var våre egen.